

10. Устинова Н.В. Трансформация налогообложения доходов населения на современном этапе развития российской экономики / Н.В. Устинова / Мировая и отечественная экономика: монография / [И.Б. Илюхина, О.А. Исупова, Е.Г. Казанцева и др.]; под общей ред. проф. О.И. Кирикова. – Книга 6. – Воронеж: ВГПУ, 2010. – С. 106-119.

11. Макконнелл К.Р. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. В 2 т. [пер. с англ.] / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. – К., 1993. – 974 с.

12. Карпухно И.А. Концептуальные основы формирования эффективного механизма фискальной политики: институциональный аспект / И.А. Карпухно // Торговля и рынок: научный журнал. Выпуск 2-3. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ им. М. Туган-Барановского», 2018. – С. 234-241.

13. Naavelmo T. A Study in the Theory of Economic Evolution. Contributions to Economic Analysis, 3. – Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1954, VII p. – 114 p.

14. Дмитриченко Л.И. Налоговый механизм регулирования предпринимательской деятельности в аспекте обеспечения экономической безопасности / Л.И. Дмитриченко, Н.Г. Мальцева // Новое в экономической кибернетике. – 2019. – № 1. – С. 184-195.

15. Дмитриченко Л.И. Концепции и модели обеспечения экономической безопасности государства: ретроспективный анализ / Л.И. Дмитриченко, Н.Г. Мальцева // Новое в экономической кибернетике. Сборник научных трудов. – 2021. – № 1. – С. 188-205.

УДК 334.72: 330.341.1

DOI

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ЧАСТНОГО СЕКТОРОВ

ПЛАКСИНА А.М.,
старший преподаватель кафедры
экономической теории
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье предложен механизм развития инновационных форм предпринимательства в ДНР на основе взаимодействия государственного и частного секторов в рамках национальной инновационной системы. Определены ключевые блоки данного механизма: государственная инновационная политика, сектор исследований и разработок, а также субъекты хозяйствования. Аргументировано положение о необходимости поддержки крупных компаний, т. к. они, с одной стороны, более инновационны, чем малые и средние предприятия, а с другой – предъявляют спрос на результаты интеллектуальной деятельности, генерируемые научно-образовательными учреждениями. Выделены элементы государственной инновационной политики и определены мероприятия по её совершенствованию.

Ключевые слова: государственная инновационная политика, сектор исследований и разработок, инновационное предпринимательство, государственные предприятия, малые инновационные предприятия

THE MECHANISM OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE FORMS OF ENTREPRENEURSHIP IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC ON THE BASIS OF INTERACTION OF THE PUBLIC AND PRIVATE SECTORS

PLAKSINA A.M.,
senior lecture of the department of
«Economic theory»
SEI HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Annotation The article proposes a mechanism for the development of innovative forms of entrepreneurship in the DPR based on the interaction of the public and private sectors within the framework of the national innovation system. The key blocks of this mechanism are identified: the state innovation policy, the research and development sector, as well as business entities. The position on the need to support large companies is argued, since, on the one hand, they are more innovative than small and medium-sized enterprises, and on the other hand, they demand the results of intellectual activity generated by scientific and educational institutions. Elements of the state innovation policy are identified and measures for its improvement are identified.

Keywords: *state innovation policy, research and development sector, innovative entrepreneurship, state-owned enterprises, small innovative enterprises*

Актуальность и постановка задачи. Современное экономическое развитие постсоветских стран (в т. ч. Российской Федерации и Донецкой Народной Республики), в условиях нарастания глобальной конкуренции и различных рисков требует новых подходов и механизмов для стимулирования инновационного развития во всех сферах общества. Инновационное развитие становится важнейшей задачей современного этапа экономического возрождения страны. В условиях нестабильности в экономике Донецкой Народной Республики, а также ограниченности финансовых ресурсов значительная роль в реализации новой структурной перестройки должна сохраняться за государственными ресурсами и государственными предприятиями. Благодаря госсектору многим странам удаётся осуществлять масштабные научно-технические программы. Иными словами, госсектор выступает фундаментом для внедрения передовых технологий и инноваций.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием механизмов инновационного развития Республики занимались учёные Института экономических исследований Донецкой Народной Республики А.В. Половян, Н.В. Шемякина, С.Н. Гриневская [1]. Роль государственных предприятий в процессе обеспечения инновационного развития исследовали О.М. Грибанова [2], П.С. Звягинцев [3]. Среди учёных, изучающих проблемы развития инновационной инфраструктуры и государственной поддержки технологического предпринимательства, выделим В.Х. Трибушную [4], Я.И. Аджиева [5], Г.Ю. Кузнецову [6]. Несмотря на значительное внимание научного сообщества, уделяемое проблемам развития инновационных форм предпринимательства, отметим, что дальнейшего исследования требуют механизмы взаимодействия государственного и частного секторов в рамках национальной инновационной системы ДНР.

Целью статьи является разработка механизма развития инновационных форм предпринимательства в Донецкой Народной Республике на основе взаимодействия государственного и частного секторов.

Изложение основного материала исследования. Как отмечают учёные из Института экономических исследований ДНР, для того, чтобы обеспечить в Республике интенсивный экономический рост, который будет служить основой сбалансированного экономического развития (т. е. качественных изменений уровня жизни граждан), необходима государственная поддержка ключевых секторов экономики ДНР:

энергетики, тяжелого машиностроения, металлургии, ВПК [1, с. 6-7]. При этом инновационный путь развития является для нас безальтернативным.

Нереализованный инновационный потенциал крупного бизнеса в ДНР требует разработки, стимулирующих механизмов со стороны государства, направленных на кооперацию усилий крупных предпринимательских структур, оптимальное распределение инвестиционных рисков между ними, создания способов возмещения понесённых затрат. Стимулирование инновационной активности на основе взаимной заинтересованности государства и крупного бизнеса возможно только при эффективном функционировании национальной инновационной системы. На рис. 1 представлен механизм развития инновационных форм предпринимательства в ДНР на основе взаимодействия государственного и частного секторов в рамках национальной инновационной системы.

Характеризуя государственную инновационную политику, считаем необходимым разработку в ДНР Стратегии инновационного развития, аналогичную соответствующей Стратегии России [7]. В Стратегии необходимо закрепить положение о том, что главным резервом повышения эффективности национальной инновационной системы должно выступать слаженное взаимодействие существующих и создаваемых элементов инновационной системы внутри и между её основными блоками – сектором исследований и разработок, коммерциализацией инноваций в бизнесе, а также инструментами инновационной политики государства.

В рамках общих мер поддержки инновационной деятельности органы государственного управления должны осуществлять нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности. Ключевым аспектом в данном вопросе является защита интеллектуальной собственности. Следует отметить, что в ДНР права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации регламентируются Гражданским кодексом [8].

Для создания благоприятной предпринимательской (в т. ч. инновационной) среды необходима экономическая стабильность, что должно выражаться в гарантиях неухудшения условий предпринимательской деятельности для представителей бизнеса. Такие гарантии государство может давать, например, в рамках специальных инвестиционных контрактов.

Важнейшим блоком в рамках государственной инновационной политики выступает создание институтов развития, которые будут оказывать финансовую поддержку технологическому предпринимательству путём:

- соинвестирования в приоритетные инновационные проекты и привлечения иностранных инвестиций;
- предоставления льготных кредитов и поручительства по кредитам компаний перед банками;
- оказания консультационной поддержки инновационным предприятиям;
- субсидирования для оплаты патентных пошлин и др.

В ДНР при Министерстве промышленности и торговли планируется создание Фонда развития промышленности, что является первым шагом на пути к становлению институтов развития в Республике. Поддержка отечественных производителей будет осуществляться за счёт бюджетных средств путём предоставления грантов на сумму до 10 млн руб., а также беспроцентных займов до 100 млн руб. В 2022-2024 гг. из бюджета в Фонд будет выделяться по 600 млн руб. на цели модернизации производства [9].

От инвестиционного процесса зависит внедрение в производство новых технологий, развитие науки, повышение производительности труда и, в конечном счёте, повышение жизненного уровня населения. Сложность такой цели государственной политики как повышение уровня индустриализации экономики на инновационной основе предполагает применение комплексных инструментов, требующих активного взаимодействия государственного и частного секторов, результатом которого может выступать создание объектов индустриально-инновационной инфраструктуры.

Рис. 1. Механизм развития инновационных форм предпринимательства в Донецкой Народной Республике на основе взаимодействия государственного и частного секторов в рамках национальной инновационной системы*

* разработано автором

Такие объекты индустриально-инновационной инфраструктуры как бизнес-инкубаторы, технопарки, индустриальные (промышленные) парки, свободные (особые) экономические зоны способствуют активизации инновационной предпринимательской деятельности, т. к. они интегрируют ресурсы науки, крупных предприятий (в т. ч. промышленных), а также среднего и малого бизнеса.

Следующим блоком национальной инновационной системы является сектор исследований и разработок. Важнейшей задачей государства в данном контексте является развитие фундаментальной науки в вузах и коммерциализация её достижений. Именно вузы являются тем системообразующим звеном в рамках национальной инновационной системы, которые участвуют на всех этапах инновационного процесса от зарождения идеи до успешного внедрения инноваций в производство.

Развитие науки в вузах сталкивается с определёнными трудностями. Ключевой проблемой является устаревшая материально-техническая база для подготовки студентов естественно-научных направлений, которая не позволяет проводить научные исследования, отвечающие современному уровню научно-технического развития в мире. При этом преподаватели вузов, как правило, не связаны с производственными компаниями (не работали раньше, не стажировались). Кроме того, эффективность работы вузов оценивается по количеству публикаций в ведущих журналах, а не по количеству коммерциализованных инноваций. Соответственно, вузы не хотят брать на себя лишнюю ответственность. Здесь следует отметить, что узкая специализация кафедр не позволяет создавать новшества, относящиеся к технологиям широкого применения – сквозные технологии, что снижает возможности их успешной коммерциализации [6, с. 43].

В связи с обозначенными проблемами для активизации предпринимательства на инновационной основе необходимо сформировать принципиально новый подход к работе вузов и оценке качества их работы. Такой подход предложен в рамках создания академического консорциума «Научно-образовательный и инновационный комплекс ДонНУ» (далее – Консорциум), деятельность которого будет направлена на решение задач социально-экономического и научно-технологического развития Республики. Данная инициатива предполагает создание на базе ДонНУ семи научно-образовательных центров (НОЦ) совместно с семью академическими институтами и учреждениями. Основными направлениями их деятельности предполагаются следующие: математика, информатика и науки о системах; физика и инженерные науки; химия и науки о материалах; биология и науки о жизни; гуманитарные и социальные науки; экономика и науки управления; развитие интеллектуального резерва [10].

Создание Консорциума на базе ДонНУ является позитивным шагом на пути к трансформации сектора исследований и разработок в эффективное звено национальной инновационной системы. Необходимо подчеркнуть актуальность привлечения к преподавательской деятельности учёных научно-исследовательских организаций, входящих в Консорциум. Кроме того, важно продумать возможность создания системы коллективного использования научного оборудования организаций Консорциума. Имеет значение и разработка междисциплинарных научных проектов по приоритетным для экономики Республики направлениям, формирование временных совместных научных коллективов для их реализации [11, с. 128-129].

Для стимулирования вузов к коммерциализации результатов собственных исследований и разработок предлагаем внедрить в систему оценки деятельности вузов следующие показатели: количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности; создание малых инновационных предприятий (МИП) [6, с. 44].

Результаты исследований и разработок конвертируются в инновации благодаря предпринимательской активности МИП, создаваемых при научно-исследовательских центрах, либо специально выделяемых из структуры крупной материнской компании [12]. Их роль в структуре экономики заключается в том, что они выступают связующим

звеном между научной сферой и производством инновационных продуктов. МИП выступают в качестве потребителей научной продукции для научной сферы. И в то же время они являются ведущим источником усовершенствований для производственной сферы, обеспечивающих модернизацию производства и повышение конкурентоспособности всей производственной системы [4, с. 50].

Механизм предусматривает, что одним из каналов коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, полученных в рамках сектора исследований и разработок, является создание МИП. В России с этой целью в 2009 г. был принят Федеральный Закон № 217-ФЗ, который дал право бюджетным научным и образовательным учреждениям создавать хозяйственные общества в целях практического применения результатов интеллектуальной деятельности [13]. За 10 лет действия этого Закона при НИИ и вузах было создано 2960 МИП, однако, к сожалению, нет сведений об их эффективности [6, с. 40].

В Донецкой Народной Республике также целесообразно принятие соответствующего закона, регламентирующего механизм создания МИП при вузах и НИИ. При этом следует нормативно закрепить, что данные учреждения могут передать в качестве вноса в уставный капитал создаваемого ими предприятия права на использование результатов интеллектуальной деятельности (РИД). При этом исключительные права на РИД должны сохраняться за самими научными учреждениями.

Развитие МИП должно осуществляться в рамках объектов индустриально-инновационной инфраструктуры, как это было предложено выше. Таким образом, данный комплекс мероприятий будет способствовать генерации инноваций в вузах и НИИ и их коммерциализации посредством внедрения в реальный сектор экономики.

Обязательным элементом функционирования полноценной национальной инновационной системы является наличие предпринимательского сектора, который предъявляет спрос на инновации и, таким образом, связывает звенья НИС. Характеризуя современные возможности субъектов хозяйствования Республики, необходимо учитывать сложную социальную и экономическую ситуацию в ДНР, снижение производственного потенциала территории вследствие военных действий, а в связи с этим и ограниченность инвестиционных ресурсов.

Реализации имеющегося инновационного потенциала ДНР препятствует финансовый фактор. Как отмечают Л.И. Дмитриченко и Ю.В. Шумакова, финансовые возможности бюджета Республики весьма ограничены: в 2018 г. лишь 7,7% всех инвестиций были осуществлены за счёт средств республиканского бюджета и 2,2% – за счёт средств местных бюджетов. Основной составляющей в структуре инвестиций являются средства предприятий (87% от общего объёма инвестиций в 2018 г.) [14]. Следует также отметить, что в ДНР существует одноуровневая банковская система, которая не предусматривает возможность получения предпринимателями кредитных средств на развитие бизнеса. Можно рассчитывать на внешние источники инвестиций, но в условиях экономической нестабильности и военных действий, очевидно, что объёмы таких денежных поступлений будут незначительны для восстановления промышленной базы ДНР.

При этом, выбирая приоритеты оказания государственной поддержки в сфере развития высоких технологий, необходимо иметь в виду, что малому и среднему бизнесу в ДНР присуща инновационная инертность [15, с. 213]. Это объясняется объективными причинами, прежде всего, отсутствием средств и конечного спроса на их продукцию со стороны крупного бизнеса. Соответственно, в контексте стимулирования инновационной активности, необходимо оказывать поддержку именно крупным компаниям, т. к. они имеют значительные масштабы деятельности и присутствуют в различных отраслях экономики. Многие страны-лидеры в сфере инноваций фокусируются на поддержке крупных зрелых компаний, например, Великобритания,

Германия, Норвегия, Финляндия и др. Это перспективно с той точки зрения, что крупные компании в основном и реализуют инновации, т. е. таким образом задействуются все звенья инновационной цепочки от изобретения до коммерциализации и вывода готовой инновационной продукции на рынок. Кроме того, малые и средние предприятия (МСП) получают дополнительный импульс к развитию, формируя экосистему вокруг крупных производителей.

Отсюда следует необходимость задействования потенциала крупных государственных предприятий ДНР. Однако официальной статистической информации о количестве, отраслевой структуре, экономических показателях функционирования предприятий государственного сектора ДНР нет. В то же время из новостных источников известно, что многие предприятия в Республике находятся в государственной собственности. В данном контексте обратимся к опыту Российской Федерации, в которой особое внимание в сфере инноваций направлено на разработку и реализацию программ инновационного развития (ПИР) компаниями с государственным участием. Госкомпании, реализующие ПИР, обеспечивают около 20% российского ВВП, более 60% добавленной стоимости добывающих и обрабатывающих производств и сектора транспорта и связи. Стоимость проектов исследований и разработок, реализуемых данными госкомпаниями самостоятельно или по их заказу сторонними организациями, составляет почти 400 млрд руб. (с учётом бюджетного финансирования), что охватывает примерно половину затрат на исследования и разработки по России в целом [16].

Широкое сотрудничество корпораций с внешним инновационным сообществом на всех стадиях процесса придаёт ускорение развитию глобального корпоративного сектора, что также способствует уменьшению конкуренции среди малых и крупных инновационных компаний. Практически это происходит путём проведения совместных или заказных НИОКР, покупки лицензий на патенты и технологии, инновационных продуктов, бизнесов, команд, которые обладают уникальными компетенциями и т. д.

В целях повышения эффективности использования государственного имущества, закреплённого на праве оперативного управления или на праве хозяйственного ведения за государственными предприятиями в 2020 г., Министерство экономического развития ДНР издало Приказ «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития государственных предприятий Донецкой Народной Республики» (далее – Методические рекомендации) [17]. Так, согласно данному документу, государственные предприятия обязаны разрабатывать стратегии развития сроком на 3 года. В рамках данных стратегий отдельным пунктом предусмотрено описание инновационных мероприятий по реализации стратегических задач предприятия с прогнозированием ожидаемого результата от их реализации и предполагаемыми сроками их выполнения.

В соответствии с Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 20 июня 2019 г. № 11-6 «О мерах по повышению эффективности использования государственного имущества, закреплённого на праве оперативного управления или на праве хозяйственного ведения государственных предприятий» [18], стратегия развития подведомственного предприятия утверждается органом исполнительной власти, в ведении которого находится указанное предприятие.

На основе утверждённой стратегии государственные предприятия разрабатывают краткосрочные планы, которые реализуются в программах деятельности предприятий, разработанных в соответствии с «Порядком разработки и утверждения программ деятельности и определения, подлежащей перечислению в Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики» части прибыли государственных предприятий, утверждённым соответствующим постановлением от 20 июня 2019 г. № 11-6 [18].

Таким образом, в ДНР создана соответствующая нормативно-правовая база для включения государственных унитарных предприятий в инновационный процесс. Однако требования по разработке стратегий развития таких крупнейших хозяйствующих субъектов как, например, государственных корпораций, публично-правовых компаний и т. п. недостаточно конкретизированы. Поэтому считаем целесообразным обязать хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в соответствии со специализированным законодательством, разрабатывать стратегии развития, в рамках которых будут закреплены программы инновационного развития. Утверждать соответствующие документы должен Председатель Правительства Донецкой Народной Республики.

На основании утверждённых программ инновационного развития в рамках стратегий развития государственных предприятий следует обязать последних публиковать на своих сайтах запросы на инновационные разработки, планы закупок инновационной продукции и осуществления НИОКР. Это будет способствовать преодолению информационной асимметрии. Так учреждения науки и образования будут учитывать в своей работе, какие именно технологии необходимы бизнесу.

При помощи усиления инновационной направленности государственных закупок государство может создавать реальный спрос на инновации, производимые сектором исследований и разработок, что является важным каналом их коммерциализации.

При закупке инновационной продукции у МИП, созданных вузами и научными учреждениями, государство может предоставлять крупному бизнесу субсидии. При этом важно отметить, что нужно стимулировать и импорт высокотехнологичного оборудования (ВТО), которое в настоящее время не может быть произведено в Республике. Для этого целесообразно предоставлять таможенные льготы по импорту ВТО. Также действенной мерой будет субсидирование процентных ставок по лизингу ВТО. При этом важнейшей задачей государства является запуск программ кредитования бизнеса.

Таким образом, для развития инновационных форм предпринимательства необходимо оказывать поддержку крупному бизнесу, стимулируя при этом развитие межотраслевой кооперации с малым и средним бизнесом в рамках кластеров. Также для компаний с государственным участием необходимо устанавливать лимиты на закупку высокотехнологичной продукции у МСП. Для крупных компаний широкомасштабное сотрудничество с МСП позволяет реализовывать своё основное преимущество – возможность развития за счёт роста органического строения капитала при сокращении затрат на живой труд [19, с. 117]. Отсюда следует, что абсолютизация того или иного сектора экономики неправомерна, т. к. каждый из них занимает своё место и выполняет свои функции в структуре экономики. Крупное производство образует основу современных народнохозяйственных комплексов, вокруг которых выстраивается оболочка из малых предпринимательских структур.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок. Предложен механизм развития инновационных форм предпринимательства в ДНР на основе взаимодействия государственного и частного секторов в рамках национальной инновационной системы. Очевидно, что в условиях перехода к 6-му технологическому укладу государству необходимо концентрировать свои усилия на так называемых «точках роста» – ключевых сферах экономики. Таковыми являются нанотехнологии, гелео- и ядерная энергетика, био- и когнитивные технологии. Развитие данных сфер экономической деятельности предполагает установление эффективных связей между тремя блоками национальной инновационной системы – государственной инновационной политикой, сектором исследований и разработок и субъектами хозяйствования, что обеспечит гармонизацию интересов всех субъектов

предпринимательской деятельности и активизацию инновационного предпринимательства в Республике.

Список использованных источников

1. Половян А.В. Цифровизация экономики: новые возможности экономического роста / А.В. Половян, Н.В. Шемякина, С.Н. Гринева // Вестник Института экономических исследований. – 2020. – № 3 (19). – С. 5-13.
2. Грибанова О.М. Концепция управления государственным имуществом: оценка и перспективы развития / О.М. Грибанова // Вестник Института экономики РАН. – 2017. – № 4. – С. 90-97.
3. Звягинцев П.С. Государственная программа Российской Федерации «Управление федеральным имуществом» как инструмент регулирования государственного сектора / П.С. Звягинцев // Вестник Института экономики РАН. – 2017. – № 6. – С. 72-75.
4. Трибушная В.Х. Инновационная инфраструктура как необходимость поддержки наукоёмкого предпринимательства: технопарки и стратегическое управление: монография. – Ижевск: ФБГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», 2011. – 240 с.
5. Аджиев Я.И. Проблемы инфраструктуры инновационной деятельности и пути их решения / Я.И. Аджиев // Совершенствование предпринимательской деятельности и её правового обеспечения. – М., 2005. – Вып. 4. – С. 233-237.
6. Кузнецова Г.Ю. Государственная поддержка технологического предпринимательства / Г.Ю. Кузнецова // Евразийский Союз Учёных (ЕСУ). – 2020. – № 7 (76). – С. 37-45.
7. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx56nQwdDwAhUlmYsKHWerAqsQFjABegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fisma.ivanovo.ru%2Fattachments%2F1770&usq=AovVaw3VfeqWk8INGXmUw7oV2YoR>
8. Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики № 81-ПНС от 13.12.2019, действующая редакция по состоянию на 28.12.2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>
9. В ДНР прорабатывают выдачу беспроцентных займов до 100 млн руб. на развитие промышленности / Донецкое агентство новостей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dan-news.info/ekonomika/v-dnr-prorabatyvajut-vydachu-besprocentnyh-zajmov-do-100-mln.-rub.-na-razvitie/>
10. Официальный сайт Донецкого национального университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.donnu.ru/>
11. Дадашова Т.А. Формирование национальной модели инновационной системы Донецкой Народной Республики / Т.А. Дадашова // Вестник ДонНУ. Серия В. Экономика и право. – 2021. – № 3. – С. 123-132.
12. Audretsch D.V. The entrepreneurial society / D.V. Audretsch // The Journal of Technology Transfer. – 2009. – 34 (3). – P. 245-254.
13. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности: Федеральный закон от 02.08.2009 № 217-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90201/
14. Дмитриченко Л.И. Инвестиционные процессы в Донецкой Народной Республике: специфика и анализ инвестиционного состояния / Л.И. Дмитриченко,

Ю.В. Шумакова // Новое в экономической кибернетике: сборник научных трудов. – 2020. – № 2. – С. 238-250.

15. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2021. – 360 с.

16. Программы инновационного развития компаний с государственным участием: промежуточные итоги и приоритеты / М.А. Гершман, Т.С. Зинина, М.А. Романов и др.; науч. ред. Л.М. Гохберг, А.Н. Клепач, П.Б. Рудник и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2015. – 128 с.

17. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития государственных предприятий Донецкой Народной Республики: Приказ Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики от 14 сентября 2020 г. № 153 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mer.govdnr.ru/images/phocadownloadpap//mineconom/PrikazMER_N153_14092020.pdf

18. О мерах по повышению эффективности использования государственного имущества, закреплённого на праве оперативного управления или на праве хозяйственного ведения государственных предприятий: Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 20 июня 2019 г. № 11-6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-20-iyunya-2019-g-%e2%84%96-11-6-o-merah-po-povysheniyu-effektivnosti-ispolzovaniya-gosudarstvennogo-imushhestva-zakreplennogo-na-pra/>

19. Дмитриченко Л.И. Малый бизнес в системе предпринимательства: монография / Л.И. Дмитриченко, А.Н. Химченко. – Донецк: «Каштан», 2005. – 180 с.

УДК 330.1
DOI

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

ЧЕРНЕЦКИЙ В.Ю.,

д-р гос. упр., доцент;

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе ДНР»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

РЕЗНИК А.А.,

канд. экон. наук, доцент,

**доцент кафедры менеджмента и экономической
безопасности**

**ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика**

Аннотация. В статье предложены подходы к реализации принципов социального обеспечения с учётом существующих интересов участников социального процесса и реальных потребностей общества. Получила дальнейшее развитие модель реализации принципов управления социальным процессом, в основу которой положены стили, механизмы, методы, способы и приёмы управления, предполагающие